

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ҲУҚУҚНИ МУҲОҒАЗА ҚИЛИШ АКАДЕМИЯСИ

**“Илм-фан ва илмий фаолиятда
коррупция ва бюрократия: муаммо
ва унинг ечимлари” мавзусидаги
республика илмий-амалий давра
суҳбати материаллари
Т Ў П Л А М И**

С Б О Р Н И К

**Материалов научно-практического
круглого стола “Коррупция и бюрократия
в науке и научной деятельности:
проблема и пути ее решения”**

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲУҚУҚНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ АКАДЕМИЯСИ

**“Илм-фан ва илмий фаолиятда коррупция ва
бюрократия: муаммо ва унинг ечимлари” мавзусидаги
республика илмий-амалий давра суҳбати материаллари
ТЎПЛАМИ**

СБОРНИК
Материалов научно-практического круглого стола
“Коррупция и бюрократия в науке и научной
деятельности: проблема и пути ее решения”

Тошкент-2024

ШАЙЗАКОВ ШОДИЯР ИБРАГИМОВИЧ
Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни
муҳофаза қилиш академияси Илмий
инновацион тадқиқотларни
мувофиқлаштириш ва илмий
ходимларни тайёрлаш маркази
бошлиғи, ю.ф.ф.д. (PhD), доцент

ЮРИДИК ФАН ВА ТАЪЛИМ: ИЛМИЙ-АМАЛИЙ МУЛОҲАЗАЛАР

Мустақил Ўзбекистонда сўнги йилларда кенг кўламли ислоҳотлар амалга ошириб келинмоқда. Дунё ҳамжамияти бунини ижобий баҳолаб келаётганлиги ҳеч кимга сир эмас. “Инсон қадрини учун” тамойили асосида халқимиз фаровонлиги йўлида олиб борилаётган таълим соҳасидаги ислоҳотлар устувор йўналишларнинг бир бўлаги ҳисобланади.

Зеро Ш.М.Мирзиёев президентлик лавозимига киришган дастлабки йиллардан “биз таълим ва тарбия тизимининг барча бўғинлари фаолиятини бугунги замон талаблари асосида такомиллаштиришни ўзимизнинг биринчи даражали вазирамиз” деб биламиз - дея таъкидлаган эдилар¹.

Дарҳақиқат кенг кўламли ислоҳотларни илм-фансиз, таълим сифатини оширмасдан, унга ахборот коммуникация технологияларини жорий этмасдан ривожлантириш мушкул вазирамиз ҳисобланади.

Барчамизга маълумки, Тараққиёт стратегиясининг бир қатор мақсадларида халқ хўжалигининг қатор соҳаларига илм-фан, амалиёт ва ишлаб чиқаришни интеграция қилиш, инновацияларни кенг жорий қилиш, ишлаб чиқариш билан илм-фан муассасаларининг кооперация алоқаларини ривожлантириш каби масалалар ўрин олган².

Ҳозирги кунда илм-фанни, хусусан юридик фанни кенг ривожлантириш, унинг ютуқларидан қонун ижодкорлиги, ҳуқуқни қўллаш амалиётида, юридик таълимни ривожлантиришда имкониятлар кенгайди. Мустақил давлатимиз тарихида биринчи бор Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 51-моддасида фуқаролар давлат таълим ташкилотларида танлов асосида давлат ҳисобидан олий маълумот олишга ҳақли эканлиги, олий таълим ташкилотлари қонунга мувофиқ академик эркинлик, ўзини ўзи бошқариш, тадқиқотлар ўтказиш ва ўқитиш эркинлиги ҳуқуқига эга эканлиги белгилаб қўйилди³.

¹Мирзиёев Ш.М. “Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлиги гарови”. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимадаги маърузаси. 2016 йил 7 декабрь.

²Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон, 18.03.2022 й., 06/22/89/0227-сон, 21.04.2022 й., 06/22/113/0330-сон.

³Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 2023 йил 30 апрель кунини ўтказилган Ўзбекистон Республикаси референдумида умумхалқ овоз бериш орқали қабул қилинган. / <https://lex.uz/docs/6445145>. Қаралган вақти: 28.04.2024 й.

Мамлакатимизни 2017 - 2021 йилларда ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича “Ҳаракатлар стратегияси”, 2022 - 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси доирасида таълим тизимини ривожлантириш юзасидан қатор қонун ва қонун ости ҳужжатлари қабул қилинди. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги, “Илм-фан ва илмий фаолият тўғрисида”ги Қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги, “Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармонлари, Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 22 майдаги “Олий ўқув юртидан кейинги таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори ва бошқа норматив ҳужжатлар қабул қилинди.

Шу билан биргаликда, мамлакатимизда юридик таълим тизимини такомиллаштиришда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 апрелдаги “Ўзбекистон Республикасида юридик таълим ва фанни тубдан такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5987-сонли Фармони алоҳида аҳамиятга эга. Ушбу Фармон билан Тошкент давлат юридик университети “юриспруденция” мутахассислиги бўйича юридик кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш бўйича базавий олий таълим ва илмий-методик муассасаси этиб белгиланди¹. Бу эса академик ҳуқуқий тадқиқотлар даражасини ошириш, юртимизда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий-ҳуқуқий ислохотларнинг кейинги истиқболларини белгилашга оид ҳуқуқий илмий ишланмалар самарасини ошириш, юридик фанлар бўйича тадқиқотларни ривожлантириш масалалари каби муҳим вазибаларни белгилаб берди.

Юридик кадрларни тайёрлаш соҳасида рақобатнинг янада ривожлантириш, айниқса, Янги Ўзбекистон шароитида жиноятларни тергов қилиш соҳасида малакали кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш амалиётини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқиш, илғор халқаро стандартлар ва замонавий ахборот технологияларини кенг жорий этиш ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг юқори малакали кадрларга бўлган эҳтиёжини қондириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 ноябрда “Жиноятларни тергов қилиш соҳасида малакали кадрларни тайёрлашнинг сифат жиҳатидан янги тизимини жорий этиш тўғрисида”ги ПФ-257-сонли Фармони² қабул қилиниши мамлакатимизда тергов фаолиятида “Инсон қадри учун” деган эзгу ғояни тўлиқ рўёбга чиқаришга замин яратмоқда.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 апрелдаги “Ўзбекистон Республикасида юридик таълим ва фанни тубдан такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5987-сонли Фармони / <https://lex.uz/docs/4802181/> / Қаралган вақти: 28.04.2024 й.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 ноябрда “Жиноятларни тергов қилиш соҳасида малакали кадрларни тайёрлашнинг сифат жиҳатидан янги тизимини жорий этиш тўғрисида”ги ПФ-257-сонли Фармони / <https://lex.uz/ru/docs/6299077/> / Қаралган вақти: 28.04.2024 й.

Мазкур Фармон билан Бош прокуратура Академияси негизда Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси ташкил этилди. Энг эътиборли жиҳати Академия ҳузурида жиноятларни тергов қилиш, суд-ҳуқуқ соҳасини ислоҳ қилиш билан боғлиқ юридик фанлар ихтисосликлари юзасидан Илмий даражалар бериш бўйича илмий кенгаш ташкил этилган. Бу эса юридик фан ва ҳуқуқни қўллаш амалиётининг узвувийлигини таъминлашга ҳамда “Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси”да белгилаб берилган вазифалар ижросини, юридик фаннинг ривожланиши, ҳуқуқий муаммоларнинг илмий-амалий ва инновацион ечимларини ишлаб чиқишда муносиб ҳисса қўшмоқда. Масалан, прокуратура тарихида биринчи бор Академия қошида 12.00.07 (Суд ҳокимияти. Прокурор назорати. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолияти. Адвокатура), 12.00.09 (Жиноят процесси. Криминалистика, тезкор-қидирув ҳуқуқ ва суд экспертизаси) ва 12.00.12 (Коррупция муаммолари) йўналишлари бўйича илмий даражалар берувчи Илмий кенгаш ташкил этилди. Диққатга сазовор жиҳати Академиянинг 12.00.12 ихтисослиги республикада доимий фаолият кўрсатувчи ягона Илмий кенгаш бўлиб ҳисобланади.

Шунингдек, “12.00.03 – Фуқаролик ҳуқуқи. Тадбиркорлик ҳуқуқи. Оила ҳуқуқи. Халқаро хусусий ҳуқуқ”, “12.00.04 – Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Ҳўжалик процессуал ҳуқуқи. Ҳакамлик жараёни ва медиация”, “12.00.05 – Меҳнат ҳуқуқи. Ижтимоий таъминот ҳуқуқи”, “12.00.08 – Жиноят ҳуқуқи ва криминалогия. Жиноят-ижроия ҳуқуқи” ихтисослиги бўйича бир марталик Илмий кенгаш фаолият юритиб келмоқда.

Кенгаш таркибига республикамизда юридик соҳанинг кўзган кўринган етук вакиллари, суд, прокуратура ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг тажрибали амалиётчи ходимлари жалб қилинган. Юқоридаги Президентнинг ПФ-257-сонли Фармони билан Академия бошлиғига илмий кенгаш таркибига жалб этилган малакали мутахассисларни моддий рағбатлантиришни амалга ошириш ҳуқуқини берилганлиги юртимизда илм-фанга бўлган муносабат тубдан ўзгарганлигидан далолат беради.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, 12.00.07 (Суд ҳокимияти. Прокурор назорати. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолияти. Адвокатура) ихтисослиги йўналишида илмий ва услубий таъминлаш ишлари эътибордан четда қолганлиги оқибатида 1991-2018 йиллар оралиғида атиги бир донна диссертация иши 2004 йилда бир марталик Ихтисослашган кенгашда ҳимоя қилинган бўлса, охириги беш йил ичида Академияда 12.00.07 (Суд ҳокимияти. Прокурор назорати. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолияти. Адвокатура) ихтисослиги йўналишида 22 нафар тадқиқотчи диссертация ишларини муваффақиятли ҳимоя қилган. Бундай ижобий ўзгаришлар мамлакатимизда юридик илм-фанни ривожлантиришда замонавий талаблардан келиб чиққан ҳолда норматив-ҳуқуқий базаларнинг шаклланганлиги, уларнинг диссертациялар сифати ва самарадорлигини оширишга, экспертиза сифатини янада яхшилашга, самарали фаолиятни рағбатлантиришга ижобий таъсирини ўтказмоқда.

Таҳлиллар Академияда биргина 2023 йилда тадқиқотчиларнинг 15 нафари илмий тадқиқот ишини муваффақиятли ҳимоя қилганлигини кўрсатади.

2024 йилнинг ҳисобот даврида 7 нафар мустақил изланувчи фалсафа доктори (PhD) ва 1 нафар Академия ходими фан доктори (DSc) илмий тадқиқот ишларини муваффақиятли ҳимоя қилди.

Ҳозирда Академияда 4 та юридик ихтисослик бўйича 16 нафар таянч докторант ва 222 нафар мустақил изланувчи (137 нафар прокуратура ходимлари) илмий-тадқиқот фаолиятини амалга оширмоқда.

Яна бир жиҳатга эътибор қаратиш лозимки, Стратегиясининг “Ҳар бир инсонга ўз салоҳиятини рўёбга чиқариши учун муносиб шароитларни яратиш” йўналишида ўтган давр мобайнида амалга оширилган ислохотлар замирида 2017 йилдан бошлаб фалсафа доктори (PhD) ва фан доктори (DSc) илмий даражалари бўйича 2021-2024 йилларда жами 10.321 нафар талабгор илмий даражаларда тасдиқланди¹. Ҳимоя қилинган диссертациялар фан тармоқлари кесимида таҳлил қилинганида 31,9 фоиз аниқ, табиий ва техника фанлари, 54,7 фоиз ижтимоий-гуманитар ва 13,4 фоиз тиббиёт фанлари ҳисобига тўғри келади.

М.М.Мамасиддиқов олий таълимдан кейинги таълимнинг юридик йўналишида илмий тадқиқотлар бўйича чуқур таҳлиллар ўтказиб, 2013-2022-йилларда фалсафа доктори ва фан доктори илмий даражасида тасдиқланган ихтисослар улушида юридик фан соҳаси бироз оқсаётганини, мазкур давр мобайнида юридик соҳада фалсафа доктори ва фан доктори илмий даражасини олган мутахассисларнинг улуши 3.4 фоизни ташкил қилган бўлиб, кўплаб бошқа соҳаларга нисбатан (кимё – 8.5 фоиз, техника – 11.7 фоиз, иқтисодиёт 9.3 фоиз, филология – 10.7 фоиз, педагогика – 10.1 фоиз, тиббиёт – 14.5 фоиз) анча орқада эканлигини таъкидлайди².

Бизнингча, бу соҳада бюрократик тўсиқлар ва қатор муаммолар мавжуд. Жумладан, олий таълим муассасаларида ўқув юктамалари ҳажми юқорилиги ва профессор-ўқитувчилар илмий фаолиятига етарли вақт мавжуд эмаслиги. Бунинг асосий омили, профессор-ўқитувчиларнинг 85-90 фоизи ўқув юклама билан банд бўлишидир. Ривожланган ғарб давлатларида профессор-ўқитувчилар илмий тадқиқотларга катта эътибор қаратилиб, талабаларнинг мустақил таълим олишларига кенг имконият берилади.

Иккинчидан, олий таълим муассасаларининг илмий Кенгашларида раис сифатида таълим муассасаси раҳбарлари фаолият олиб боради. Назаримизда, бундай амалиётга чек қўйиш, бундай вазифаларни алоҳида профессор кенгашларига топшириш вақти келди.

¹ Мамасиддиқов М.М. Ўзбекистон Республикасида юридик фан ва ҳуқуқни қўллаш амалиётини такомиллаштириш. “Юридик фан ва ҳуқуқни қўллаш амалиётининг долзарб масалалари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. Масъул муҳаррир ю.ф.д., проф. М.М.Мамасиддиқов, ю.ф.ф.д., доц. Ш.И.Шайзаков. – Т.: “Lesson press”. 2024 й. 7 б.

² Қаранг. Ўша манба.

Учинчидан, мустақил изланувчилар ва докторантларнинг диссертация авторефератларини илмий Кенгаш аъзоларига тарқатиши, расмий оппонентлар билан бевосита учрашиш амалиётига чек қўйиш лозим. Бу жараёнларнинг барчасини онлайн шаклда амалга ошириш, ахборот коммуникация технологияларини кенг жорий этиш зарур.

Тўртинчидан, диссертация ишини етакчи ташкилотда муҳокамадан ўтказиш билан боғлиқ процедурани бекор қилиш лозим. Етакчи ташкилотнинг диссертация иши бўйича берган тақризи тавсиявий тусга эга, тақризда диссертацияни ҳимояга тавсия этмаслик ҳақидаги хулосаси мавжуд бўлган тақдирда ҳам Кенгаш аъзоларининг ижобий яширин овоз бериши диссертация ҳимоясини ҳал этади.

Бешинчидан, докторантурага қабул қилиш жараёнларида чет тили сертификатига бўлган талабни босқичма-босқич бекор қилиш лозим. Сабаби, тадқиқотлар жараёнларида аксарият докторантлар ўзбек тилида ҳимоя қилишади ҳамда ўзбек тили билан боғлиқ жуда кўп муаммоларга дуч келишади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 20 октябрдаги “Мамлакатимизда ўзбек тилини янада ривожлантириш ва тил сиёсатини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-6084-сонли Фармони талабларидан келиб чиқиб, ўзбек тилини ривожлантириш ва тил сиёсатини такомиллаштириш мақсадида докторантурага қабул қилиш жараёнида ўзбек тили сертификатларини олиш талабини жорий қилиш мақсадга мувофиқ;

Хулоса сифатида таъкидлаш керакки, Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясини ислоҳ қилиш, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 22 майдаги “Олий таълимдан кейинги таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 304-сон Қарори ҳамда тасдиқланган Низом талабларини ҳозирги давр талабларига мослаштириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

ИБРАЙМОВ АСКАР ЕСБОСЫНОВИЧ
Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни
муҳофаза қилиш академиясининг
электрон таълим бўлими бошлиғи,
педагогика фанлари доктори, доцент

ҲУҚУҚНИ МУҲОҒАЗА ҚИЛИШ ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ЖАРАЁНИНИ МАСОҒАВИЙ ВА АРАЛАШ ШАКЛЛАР АСОСИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Аннотация: Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси негизида ташкил этиладиган малака ошириш курсларини масоғавий ва аралаш шакллар асосида такомиллаштириш масалалари ёритилган.

МУНДАРИЖА

I. ЮРИДИК ФАНЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ, ТАШКИЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ ВА УНИНГ НАТИЖАЛАРИ

М.М.Мамасиддиқов. Юридик фанни ривожлантириш истиқболлари.....	3-6
Ш.И.Шайзаков Юридик фан ва таълим: илмий-амалий мулоҳазалар.....	7-11
А.Е.Ибраймов. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимлари малакасини ошириш жараёнини масофавий ва аралаш шакллар асосида такомиллаштириш.....	11-15
С.Х.Авлияқулов. Олий ҳарбийлаштирилган таълим муассасалари курсант(тингловчи)ларига қўлланилаётган интизомий жазолар хусусида айрим мулоҳазалар	15-20

II. ДАВЛАТ-ҲУҚУҚИЙ ФАНЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ

М.А.Аминжонова. Хотин-қизлар ижтимоий ҳуқуқлари кафолатлари.....	21-29
Б.К.Худойбердиев. Прокуратуранинг шаклланиши ва ривожланиши, унинг фаолиятига бир назар.....	29-39
Ҳ.Х.Болтаев. Янги Ўзбекистон шароитида қонунчилик ҳужжатлари ижроси устидан давлат назоратини такомиллаштириш масалалари.....	40-46
С.Я.Тошқувватов. Диний ташкилотлар тушунчаси ва моҳияти.....	46-50
Б.Н.Султанов. Ўзбекистон Республикасида археология мероси объектларини муҳофаза қилишга оид фаолиятни тартибга солиш бўйича амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар таҳлили.....	50-54
М.М.Уринбоева. Сущность определения понятий “гендер” и “гендерное равенство” в праве	54-59
А.Х.Усманов. Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning ahamiyati.....	59-62
Ш.А.Жўраев. Миграция соҳасидаги қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратининг предмети, асосий мақсад ва вазифалари.....	63-72
О.А.Шокиров. Маҳаллий вакиллик ва ижро органлари қарорларида қонунийлигини таъминлашда прокурор назорати предмети.....	73-77
Sh.В. Jumayev. Qonunlar ijrosi ustidan prokuror tekshiruvlarini o'tkazishda prokuror nazorati hujjatlarining ahamiyati.....	77-80
С.У.Алимов. Аёллар меҳнатини ҳуқуқий жихатдан тартибга солишнинг ўзига хос хусусиятлари.....	80-85
Sh.А. Jurayev Migratsiya sohasidagi qonunchilik ijrosi ustidan prokuror nazorati bo'yicha xorij tajribasi.....	85-94

**Илм-фан ва илмий фаолиятда коррупция ва бюрократия:
муаммо ва унинг ечимлари” мавзусидаги республика
илмий-амалий давра суҳбати материаллари
ТЎПЛАМИ**

СБОРНИК

**Материалов научно-практического круглого стола
“Коррупция и бюрократия в науке и научной
деятельности: проблема и пути ее решения”**

Техник муҳаррир: Г.Абдурасулова
Компьютерда саҳифаловчи: О.Қличев
Дизайнер: О.Қличев
Босишга рухсат этилди: 26.04.2024 й.
Бичими 60x44 1/8, “Cambria”
гарнитурда рақамли босма усулида босилди.
Босма табағи: 27,7. Адади: 100 нусха. Буюртма: № 1278
Нархи шартнома асосида
100060, Тошкент ш., Шахрисабз кўчаси, 42 уй.
“Lesson press” босмаҳонасида чоп этилди.

Тўплам қуйидаги сайтга жойлаштирилган:
Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш Академияси сайти:
www.proacademy.uz